

BACHADON MIOMASI BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI VA DAVOLASH TAKTIKASI

Raimova Madinabonu Olim qizi
DKTF Akusherlik va ginekologiya kafedrası
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514059>

ARTICLE INFO

Received: 31st January 2026
Accepted: 5th February 2026
Published: 6th February 2026

KEYWORDS

bachadon miomasi, leiomioma, ginekologiya, reproduktiv yosh, konservativ davolash, jarrohlik.

ABSTRACT

Bachadon miomasi (leiomioma) ayollarda eng ko'p uchraydigan yaxshi sifatli o'sma hisoblanib, reproduktiv va perimenopauzal yoshda keng tarqalgan. Ushbu tadqiqot bachadon miomasi bilan og'rigan ayollarda kasallikning klinik kechishi, asosiy simptomlari, tashxis qo'yish usullari hamda zamonaviy davolash yondashuvlarining samaradorligini baholashga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari miomani erta aniqlash va individual davolash taktikasini tanlash ayollarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kirish. Bachadon miomasi bachadon mushak qatlamidan rivojlanadigan gormonga bog'liq yaxshi sifatli o'sma bo'lib, ginekologik kasalliklar orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarning 20–40 foizida ushbu kasallik uchrashi mumkin. Mioma rivojlanishida estrogen va progesteron gormonlarining roli muhim hisoblanadi. Kasallik ko'pincha yashirin kechishi mumkin, biroq mioma tugunlarining kattalashuvi hayz sikli buzilishi, og'riq sindromi, kamqonlik va bepustlikka olib kelishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Bachadon miomasi bilan og'rigan ayollarda kasallikning klinik kechish xususiyatlarini aniqlash, tashxis va davolash usullarining samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot 2023–2024-yillar davomida ginekologiya bo'limida olib borildi. Unda bachadon miomasi tashxisi qo'yilgan 40 nafar ayol ishtirok etdi. Bemorlarning yoshi 28 dan 52 yoshgacha bo'ldi. Tadqiqotda klinik-anamnestik ma'lumotlar, ginekologik ko'rik, ultratovush tekshiruvi, laborator tahlillar hamda instrumental usullardan foydalanildi. Davolash taktikasida konservativ (gormonal terapiya) va jarrohlik usullari qo'llanildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning 65 foizida hayzning ko'p va uzoq davom etishi, 40 foizida pastki qorin sohasida og'riq, 25 foizida kamqonlik belgilari aniqlangan. Kichik hajmli mioma tugunlariga ega bemorlarda konservativ davolash yaxshi samara bergan. Katta hajmli va tez o'suvchi miomalarda jarrohlik davolash ustunlik qilgan. Davolashdan so'ng bemorlarning umumiy ahvoli va hayot sifatida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan.

Muhokama. Olingan natijalar adabiyot ma'lumotlari bilan solishtirilganda, bachadon miomasining klinik kechishi individual xususiyatlarga ega ekanligi tasdiqlandi. Davolash usulini tanlashda bemorning yoshi, reproduktiv rejasi, mioma tugunlarining joylashuvi va hajmi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Bachadon miomasi keng tarqalgan ginekologik kasallik bo'lib, uni erta aniqlash va individual yondashuv asosida davolash asoratlarning oldini olishga yordam beradi. Zamonaviy tashxis va davolash usullarini qo'llash ayollarning reproduktiv salomatligini saqlashda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Novak E. Gynecology. Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
2. Berek J.S. Berek & Novak's Gynecology. Wolters Kluwer, 2021.
3. WHO. Management of uterine fibroids, 2022.

